

SAYYID POSHSHOXOJA HAYOTI VA UNING ILMIY QARASHLARI

Muhammadsoliyev Sayfulloxon Hidiyatilla o'g'li

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO'TAU Matnshunoslik va
adabiy manbashunoslik yo'nalishi tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13883967>

Bo'l adolat masnadi (taxt) uzra Sulaymoni zamon, Toki sandin mustafid (bahramand) o'lg'ay bari ahli jahon. Gar Sulaymondek bo'lub xalq ichida qilsang maosh, Bilki, farmoningda bo'lur olam ichida ins-u jon.

Poshshoxoja ibn Abdulvahobxoja

Mutafakkir Sayyid Poshshoxoja ibn Abdulvahobxoja (Xoja uning taxallusi) 1480-yili Niso shahrida dunyoga kelgan. U dastlab otasi qo'lida, so'ngra Niso va Marv madrasalarida mufassal ta'lim olgan. Ijtimoiy faoliyatini temuriyzodalardan Niso viloyati hukmdori Kepak Mirzo hukumatida 1496-yili yozida sadrlik (yer o'lchovchi) bilan boshlagan. 1508-yili Niso va Obivard viloyatlari Shayboniylar tomonidan zabt etilgan paytda Xoja yetuk shoir va adib sifatida tanilib ulgurgan edi. Shu yili Shayboniyxon urushdan qaytayotganida Nisoda to'xtab, Xojani Durun viloyatiga hokim qilib tayinlaydi. Shu orada Nisoga shoir amir Muhammad Solih hokim etib yuborildi. 1510-yili kech kuzida Xoja va Muhammad Solih Marv mudofaasiga keladilar, Shayboniyxon halokatidan keyin esa Xoja mamlakat ichkarisiga – dastlab Samarqand va sal keyin Buxoroga kelib vatan tutadi. 1514-yilgacha Temur Sulton, keyin Kuchkunchixon xizmatida bo'lib, 1515–1516 yillardan e'tiboran Karmana hokimi Jonibek Sulton hukumatida Jumlatulmulk, sadrlik lavozimlarni boshqaradi.

Sayyid Poshshoxoja ibn Abdulvahobxoja 1529-yili Buxoro hokimi Ubaydulloxon zamonida kisha vaqt shayxulislomlik qilgan. 1534-yili Ubaydulloxon Nishopurga kelganda Balx hokimi Kistan Qaro undan Xojani Balxga yuborishini so'raydi. Shundan so'ng Xoja Balxda avval sadrlik, ko'p o'tmay esa shayxulislomlik vazifasini bajaradi. 1543-yili hokim Kistan Qaro ruhiy kasallikka chalingandan keyin Xoja o'z vazifasidan ketib ijod bilan mashg'ul bo'ldi. Xoja 1547-yili Buxoroda vafot etadi va Bahovuddin Naqshband maqbarasi yoniga dafn qiladi.

Xojaning bizgacha Temur Sultonga atalgan "Miftoh ul-adl" ("Adolat kaliti" 1508–1510 yillar), Kistan Karo Odilga bag'ishlangan "Gulzor" (1538-yil) falsafiy-axloqiy asarlari va Jonibek Sultonga atalgan "Maqsad ul-atvor" (1514–1520 yillar) axloqiy-didaktik masnaviy-dostoni hamda bir necha g'azallari yetib kelgan. Hasanxoja Nisoriyning "Muzakkir al-ahbob" tazkirasida keltirilishicha,

Xoja “Layli va Majnun” nomli asar ham yozgan, ammo bu asar haligacha topilgani yo‘q.

“Miftoh ul-adl” (“Odillik kaliti”) asari qadimiy o‘zbek adabiyoti tarixida muhim o‘rin egallaydi, u adabiyot va til yodgorligi sifatida jiddiy diqqatga sazovor asardir.

“Miftoh ul-adl” XVI asrda yaratilgan va u “Gulzor” asarining muallifi Poshshoxo‘ja Abdulvahhobxo‘ja o‘g‘li qalamiga mansubdir. “Miftoh ul-adl”ning muqaddimasidan ma‘lum bo‘lishicha, bu asar Shayboniyxonning o‘g‘li shahzoda Temurbekka bag‘ishlangan.

“Gulzor”ga kiritilgan hikoyalar har jihatdan “Miftoh ul-adl”ning hikoyalari tamomila muvofiq, ularni konkretlashtiradigan materiallardir.

“Gulzor” Poshshoxo‘ja Abdulvahhobxo‘ja tomonidan 1538–39-yillarda yozilib, Hokim Qora Bahodir Sulton ibn Jonibekka bag‘ishlangan.

Bu ma‘lumotlarning barchasi “Gulzor”ning muqaddimasida berilgai. Muallif unda bu asarni yozib tugatgan paytida 60 yoshda ekani, Balh shahrida yashagani haqida so‘zlaydi. Sharq an‘anasi bo‘yicha, asarning oxiriga “Kitobning so‘nggi” deb qayd etib qo‘yiladi.

Sayyid Poshshoxo‘ja ibn Abdulvahhobxo‘ja buyuk mutafakkir – ustoz Alisher Navoiyga ergashib, “Xamsa” yaratish orzusida bo‘lgan bo‘lishi mumkin. Xojaning “Miftoh ul-adl” va “Gulzor” nomli asarlari aksar qo‘lyozmalarda bitta kitob qilib muqovalangan. Yuqorida ta‘kidlaganimizdek, bu ikki asar mazmun jihatidan bir-biriga yaqin turadi.

Olimlar fal. f.d. Aliqulov, f.f.n. S. G‘ozievlarning ta‘kidlashlaricha, “Miftoh ul-adl” asari o‘n besh bobdan tashkil topgan bo‘lib, har bir bobda ijtimoiy-siyosiy, axloqiy-ta‘limiy masalalarga bag‘ishlangan biror nazariya, ko‘p hollarda hadis yoki Qur‘on oyatlaridan keltiriladi va ularni izohlash maqsadida shoir “Nazir hikoyatlar” bayon qilib, o‘zining xulosasi bilan yakunlaydi. Masalan: asarda keltirilgan boblar: “Olimlarning bayoni”, “Odil sultonlarning bayoni”, “Zolim sultonlarning va zolimbeklarning bayoni”, “Sultonlarga mute’ bo‘lmoqning bayoni”, “O‘g‘urlikning bayoni”, “Zino haddining bayoni” kabi masalalar tahliliga bag‘ishlangan.

Mutafakkir har bir bobda insoniyat ma‘naviy taraqqiyotida barcha davrlar uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lgan muammolarni izohlab berishga harakat qilgan. Shoirning “Gulzor” asari ham mazmun va ko‘tarilgan muammolarning dolzarbligi bilan “Miftoh ul-adl”ga o‘xshab ketadi. Xoja “Gulzor” asarini Balx davlatining shayxulislomi lavozimida turib, xonning din borasidagi maslahatchisi bo‘lgan paytida yozgan. Din homiylari esa u paytlarda katta

nufuzga ega bo'lganlar. Binobarin, Poshshoxoja asari ham beklar uchun davlatni boshqarish, xalq bilan qanday munosabatda bo'lish haqida bitilgan o'g'itlar to'la asar hisoblanadi.

Sayyid Poshshoxoja ibn Abdulvahobxojaning "Maqsad ul-atvor" dostoni uning dunyoqarashini o'rganishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Xoja fikricha, inson faqat yaxshilik qilish uchun yaratilgan va undagi salbiy illatlarni aql-zakovat va donolik yordamida yo'qotish mumkin. Shuningdek, zeb-ziynat, boylik va martaba insonga ma'naviy fazilat bermaydi. Shuning uchun ham u o'z qarashlarida xon, bek va katta mol-dunyo egalari bo'lgan kishilarni insofli, diyonatli, saxovatli bo'lishga chaqiradi. U o'z qarashlarida yer yuzidagi barcha insonlar dini, jinsi, irqi, millati, tili qanday bo'lishidan qat'iy nazar xudo yaratgan bandalar, deb biladi, odamlarni tutgan o'rni, mavqei, martabasi qanaqa – shohmi, gadomi – Haq taolo oldida teng va javobgar ekanligini aytadi. Shu bois inson nafsoniy havaslarga berilib, o'tkinchi dunyo tashvishlariga mukkasidan ketmasligi, botiniy dunyo g'amini ham yoddan chiqarmasligi kerak degan fikrni olg'a suradi. Unga ruhiy komillik tufayli erishish mumkin. Buning uchun inson rostgo'y, halol, diyonatli, insofli, mehr-shafqatli, kamtar bo'lmog'i, boshqalarga yaxshilik qilib, mehr-oqibat ko'rsatish fikri bilan yashamog'i, dilozorlik, o'g'rilik, munofiqlik kabi yaramas illatlarni akl-farosat va qanoat bilan yengib o'tmog'i kerak. Inson bu dunyoda nimaiki ish qilmasin, qanday sharoitda yashamasin undan faqat yaxshilik qoladi, deydi u quyidagi misralari orqali:

Odam uldirkim jahonda yaxshi so'z din pand olur,
Qolmas ushbu odam, ammo olam ichra so'z qolur.
So'zki keldi arshdin yer yuzini islom uchun,
Oyati Qur'ondur ulkim, nuridin partav solur.

Sayyid Poshshoxoja ibn Abdulvahobxoja jamiyatda ijtimoiy adolat barpo etilishi uchun shu jamiyatni boshqarib boradigan sulton, bek va yirik amaldor shaxslar, dini islom homiylarini insof va diyonatga, to'g'rilik va halollikka da'vat etadi, jamiyatning har bir a'zosi o'z huquq va burchidan to'g'ri foydalansin, degan fikrga keladi. Ayniqsa, uning mukammal jamiyatda odam tenghuquqli bo'lishi lozim, degan fikri diqqatga sazovordir.

Sayyid Poshshoxoja ibn Abdulvahobxoja XVI asrning yetuk shoirlaridan Bobur Xojaning bir necha g'azallari bilan tanishib, unga ijodkor sifatida hurmat bilan qaraydi va unga maslahatlar berib turadi.

Xojagon tariqatining XVI asrdagi buyuk targ'ibotchilaridan bo'lgan mutasavvuf olim Mahdumi A'zam Kosoniy asarlarida Xojani "yuksak parvozli lochin" deb ta'riflaydi.

POLAND

POLAND

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, mutafakkir Sayyid Poshshoxoja ibn Abdulvahobxojaning asarlarini o'rganish, ayniqsa "Miftoh ul-adl" hamda "Gulzor" asarlarini matnshunoslik va adabiy manbashunoslik nuqtayi nazaridan matniy-qiyosiy tadqiq qilish shoirning maqsad va mavzulari keng va turfaligi, ijodkorlarning ilg'or fikrli, intiluvchan, zamona yangiliklariga hamohang ijod qilishlari, badiiy uslubda o'ziga xos mahorat bilan ijod yetganliklarini ochib beradi. Fanimiz uchun ko'pgina ilmiy-nazariy ma'lumotlar berish bilan bir qatorda soha mutaxassislari uchun qimmatli manba bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirzaaxmedova M. Podshoxoja va uning "Miftohul – adl" hamda "Gulzor" asarlari. Filologiya fanlari kandidati ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi. –Toshkent, 1966.
2. Зоҳидов В. "Мифтоҳ ул-адл" ва "Гулзор" ҳақида. Ўзбек адабиёти тарихидан. –Тошкент, 1961.
3. Пошшоҳўжа. "Мифтоҳ ул-адл" ва "Гулзор" дан парчалар". Нашрга тайёрловчи Зоҳидов. В, Ғаниева С. –Тошкент, 1962.
4. Иброҳимов А. Ҳожа ҳаёти ва ижоди ҳақида баъзи маълумотлар. "Ўзбек тили ва адабиёти". –Тошкент, 1965.

